

► Electrocardiograma

Observatory Teaching learning of Physiology

Autores	Claudia González García
Afiliación	Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina, UNAM
Información del Trabajo	
Recibido	06 de noviembre de 2019
Revisado	12 de noviembre de 2019
Aceptado:	24 de noviembre de 2019
Palabras clave	Electrocardiograma, corazón, vector, derivaciones

Resumen

Este resumen da un panorama general de cómo funciona el electrocardiograma, cómo se conectan los electrodos, brinda al lector una técnica estandarizada y organizada de la interpretación del electrocardiograma, con los conceptos generales y las medidas más comunes que deben tomarse en cuenta para llevar a cabo una adecuada interpretación.

* Autor para correspondencia. Tel.: +52 5547128293.

E-mail: shmuely@gmail.com

Revisado por: Samuel Bravo Hurtado

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3553093>

El electrocardiograma

Figura 1. Se muestran los nombres utilizados para las ondas y los segmentos individuales que componen el electrocardiograma.
Fuente: Ganong, Fisiología Médica, 25ª edición.

El electrocardiograma está compuesto por una onda P, un complejo QRS (conformado por tres ondas: Q, R y S) y una onda T (**figura 1**). Registra, mediante electrodos, los potenciales eléctricos que se producen por la corriente que se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes. Esto ocurre porque el corazón está rodeado de un medio conductor, y cuando el corazón se despolariza, la corriente puede ser percibida hasta la piel por un electrodo.

¿Cómo funciona el electrocardiograma?

Los electrodos registran la corriente eléctrica de una manera muy peculiar. Recordemos que el músculo cardiaco, en estado basal, es negativo por dentro y positivo por fuera. Cuando el nodo AV recibe un estímulo desde los haces internodales, la despolarización se conduce desde este punto, después pasa al haz de His y de ahí a las fibras de Purkinje que se encargarán de transmitir la corriente a todo el músculo ventricular. Durante el inicio de la despolarización (cerca del nodo AV), iones positivos entran al músculo e invierten las cargas, de tal manera que las cargas positivas “avanzan” por el interior de la célula y sustituyen a las cargas negativas, mientras que, en el exterior, las cargas negativas “avanzan” y sustituyen a las cargas positivas (**figura 2**).

Si colocamos dos electrodos, uno cerca del lugar donde inicio la despolarización (en la figura 2 es el que se encuentra a la izquierda) y el otro un poco más lejano, pero sobre la misma fibra cardiaca (el que está a la derecha), se hará un trazo positivo cuando el electrodo de la izquierda (ánodo) detecte cargas negativas al exterior de la fibra y el electrodo de la derecha (cátodo) detecte cargas positivas al exterior de la fibra. En el momento en el que ambos

electrodos registren la misma carga, el trazo regresará a la línea basal de cero.

Figura 2. Trazos de la despolarización y la repolarización con un voltímetro.

Fuente: Guyton and Hall. Fisiología médica.

Durante la repolarización ocurre lo contrario, pues los iones positivos salen de las células musculares y se invierten las cargas (el interior de la célula regresa a ser negativo y el exterior a ser positivo). En este caso, los electrodos registran un trazo negativo cuando el electrodo de la izquierda perciba cargas positivas y el de la derecha negativas.

Posteriormente, en el momento en el que toda la fibra esté repolarizada ambos electrodos van a registrar la misma carga y el trazo regresará a la línea basal de cero. Puede resultar más sencillo si pensamos que se hará un trazo positivo cuando las cargas negativas se acercan al electrodo de la derecha y un trazo negativo cuando las cargas positivas se acercan al electrodo de la derecha.

En condiciones normales, la corriente generada por la despolarización de los ventrículos fluye desde la punta hasta la base del corazón y desde el endocardio al epicardio. Sin embargo, la repolarización ocurre desde el epicardio al endocardio y como los electrodos se colocan sobre la piel, la repolarización se traza como una onda positiva porque el cátodo percibe una carga positiva en lugar de una negativa.

Electrodos y derivaciones

Se deben de colocar 10 electrodos en el cuerpo de nuestro paciente (**figura 3**):

- aVL en la muñeca izquierda
- aVR en la muñeca derecha
- aVF en el pie izquierdo
- V1 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha
- V2 en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda
- V3 punto medio entre V2 y V4
- V4 en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda
- V5 a nivel de V4 sobre línea axilar anterior izquierda
- V6 a nivel de V4 sobre línea axilar media izquierda
- Tierra en el pie derecho

Figura 3. Localización de electrodos.

Fuente: Ganong, Fisiología Médica, 25ª edición.

Sin embargo, hay 12 derivaciones:

- **Unipolares:** aVL, aVR y aVF
- **Precordiales:** V1, V2, V3, V4, V5 y V6
- **Bipolares:** DI, DII y DIII

El electrocardiograma actúa como un voltímetro, es decir que mide la corriente con dos electrodos: un cátodo que hará el registro principal y un ánodo. Cualquier corriente que se acerque al cátodo de cada derivación será registrada como un trazo positivo, y si se aleja, será un trazo negativo.

Para las derivaciones unipolares, el ánodo es el promedio del registro hecho por los electrodos aVL, aVR y aVF que se representa por un punto al centro del triángulo de Einthoven (**figura 4**), y el cátodo es cada uno de los electrodos antes mencionados.

Las derivaciones precordiales también son unipolares, por lo que el ánodo es el promedio de todas las derivaciones precordiales (V1 a V6) y el cátodo es cada uno de los electrodos. Sin embargo, las derivaciones bipolares funcionan un poco distinto; para la derivación DI, el ánodo es aVR y el cátodo es aVL, para la derivación DII, el ánodo es aVR y el cátodo es aVF, y por último, para DIII, el ánodo es aVL y el cátodo es aVF.

El **triángulo de Einthoven** (**figura 4**) se dibuja alrededor del corazón. Representa las derivaciones aVL, aVR, aVF, DI, DII y DIII. La **ley de Einthoven** afirma que, en cualquier momento dado, la suma del potencial de las derivaciones DI y DIII es igual al potencial de DII.

Figura 4. Triángulo de Einthoven, vectores de despolarización ventricular y trazos del complejo QRS de cada derivación.

La flecha morada representa al vector septal, la flecha naranja al vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y la flecha verde al vector de la base del ventrículo derecho.

Las derivaciones precordiales, por estar tan cerca del corazón, registran el potencial eléctrico del músculo que está inmediatamente debajo del electrodo. Por lo tanto, nos permiten identificar la localización de una lesión del músculo cuando se registra alguna alteración en una derivación precordial en específico.

Como mencionamos antes, el corazón se despolariza de la base a la punta del corazón. Las derivaciones V1 y V2 están posicionadas más cerca de la base, de tal manera que tienen un complejo QRS negativo. Al contrario, las derivaciones V5 y V6 tienen un complejo QRS positivo porque están cerca de la punta del corazón y la corriente se acerca a ellos. Las derivaciones V3 y V4 son isodifásicas comúnmente, a esto se le llama punto de transición y ocurre debido a que estas derivaciones son perpendiculares al vector de despolarización.

Análisis vectorial

Los vectores son flechas que tienen una longitud, una dirección y un sentido determinados. Como la corriente cardíaca tiene las mismas características que un vector, los vectores se utilizan para evaluar la integridad del corazón y su sistema conductor. Se mencionó antes que el corazón se despolariza siguiendo el sistema de conducción; inicia en el nodo sinusal, después pasa por los haces internodales, de ahí al músculo de los atrios, luego por el nodo atrioventricular, posteriormente al haz de His, después a las fibras de Purkinje y por último pasa hacia las fibras musculares del ventrículo.

Claramente la despolarización no tiene una sola dirección, sin embargo, al sumar todos los vectores que genera la corriente eléctrica del corazón, se obtiene el **vector resultante o vector medio** que tiene una longitud (voltaje del potencial), una dirección y un sentido (desde la base hacia el ventrículo). Por otro lado, el **vector QRS medio** representa la dirección y el sentido de la despolarización de los ventrículos solamente.

La dirección de un vector se representa en grados. Un vector horizontal y con sentido hacia la izquierda tiene una dirección de 0°, este es el valor de la derivación DI. El vector de DI es un vector de referencia que se usó para determinar la dirección de las otras derivaciones; en el sentido de las manecillas del reloj se aumenta la dirección, y al contrario de las manecillas del reloj, la dirección disminuye.

La derivación aVF es perpendicular a DI y tiene un sentido de arriba abajo y una dirección de 90°. A la izquierda de aVF se encuentra DII, el cual tiene una dirección de 60° y un sentido que va de arriba abajo y de derecha a izquierda. En cambio, a la derecha de aVF se encuentra la derivación DIII, la cual posee una dirección de 120° y un sentido de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

Por otro lado, la derivación aVL tiene una dirección

de -30° y un sentido de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Finalmente, la derivación aVR tiene una dirección de -150° y un sentido de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Todo esto en conjunto forma el plano hexaxial de Bailey que se observa en la **figura 5**. Cabe mencionar que en el plano hexaxial de Bailey la punta de la flecha representa el lado positivo de cada derivación.

Figura 5. Plano hexaxial de Bailey.

¿Cómo se traza, la onda P, el complejo QRS y la onda T en cada derivación del electrocardiograma?

Primeramente, la onda P del electrocardiograma representa la despolarización de las aurículas. El vector que se forma con la despolarización auricular inicia cerca del nodo sinusal y tiene un sentido de arriba a abajo y de derecha a izquierda.

Ya habíamos mencionado que el vector QRS medio representa la dirección y el sentido de la despolarización del ventrículo. Sin embargo, la despolarización del ventrículo se puede dividir en 3 vectores porque ocurre en tres tiempos y en cada tiempo se genera un vector con una dirección y un sentido distinto.

Estos 3 vectores tienen nombre: **vector septal**, **vector de la pared libre del ventrículo izquierdo**

y **vector de la base del ventrículo derecho** (están acomodados cronológicamente). Se observan en la **figura 4** por flechas de distintos tamaños al centro del triángulo de Einthoven. Cabe mencionar que el vector septal se traza como la **onda Q**, el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo como la **onda R** y el vector de la base del ventrículo derecho como la **onda S**.

La onda T del electrocardiograma representa la repolarización de los ventrículos. Sabemos que la repolarización de una fibra nerviosa o una fibra muscular tiene la misma dirección que la despolarización, sin embargo, en el músculo cardíaco no ocurre así. La repolarización del músculo cardíaco tiene una dirección contraria a la despolarización; es decir, va de epicardio a endocardio (y no de endocardio a epicardio como va la despolarización) debido a que el endocardio tiene mucho más flujo sanguíneo que el epicardio y esto retrasa la repolarización del endocardio.

Por lo tanto, el trazo electrocardiográfico de la repolarización de los ventrículos va a tener la misma polaridad que el trazo de su despolarización. Pero, ¿por qué la onda P, el complejo QRS y la onda T son diferentes en cada derivación? Los vectores antes mencionados no cambian, lo que cambia es la perspectiva desde donde los vemos.

Cada derivación electrocardiográfica funciona como una pequeña ventana para observar los vectores de despolarización auricular y ventricular, además del vector de repolarización ventricular del corazón. Cuando un vector se acerca al lado positivo de la derivación (representado por la punta de la flecha en el triángulo de Einthoven y en el plano hexaxial de Bailey), esa derivación va a generar un trazo positivo, en cambio, cuando el vector se aleja, el trazo será negativo.

Es probable que una derivación sea paralela al vector, en este caso, la primera mitad del vector se acerca y genera un trazo positivo, y la segunda mitad se acerca y produce un trazo negativo.

La **figura 4** nos muestra que la forma del complejo QRS en cada derivación se puede predecir si observamos con cautela hacia dónde va cada uno de los tres vectores que representan la despolarización ventricular.

Por ejemplo, la derivación DI observa que el vector septal se aleja porque va en dirección contraria, de tal manera que la onda Q es negativa, el vector de la

pared libre del ventrículo va, al igual que DI, de derecha a izquierda y por lo tanto genera una onda R positiva, y por último, el vector de la base del ventrículo derecho por ir al sentido contrario que DI (es decir, de izquierda a derecha), produce una onda S negativa. El mismo razonamiento se puede aplicar a cada una de las derivaciones, incluso a las derivaciones precordiales.

Interpretación del electrocardiograma

La Interpretación del electrocardiograma comprende 5 pasos en general, de los cuales, se espera que puedas realizar los primeros 4 sin problemas. Para recordar el orden de estos pasos existe la siguiente nemotecnia:

- F = frecuencia
- R = ritmo
- E = eje eléctrico
- S = segmentos e intervalos
- A = alteraciones (este paso no pertenece a los objetivos de esta materia)

Antes de comenzar, recuerda siempre verificar los datos del paciente y que la calibración sea la usual (25 mm/s).

Frecuencia

Existen 4 métodos para calcular la frecuencia cardíaca:

1. Intervalo RR con cuadros chicos:

1500

de cuadros chicos en el intervalo RR

2. Intervalo RR con cuadros grandes:

300

de cuadros grandes en el intervalo RR

3. Frecuencia ventricular media: se ocupa cuando la frecuencia cardíaca es irregular y su fundamento es que 50 cuadros grandes representan 10 segundos en el electrocardiograma (un cuadro grande representa 0.2 segundos, por lo tanto, en 50 cuadros grandes hay 10 segundos), se debe contar el número de complejos QRS que hay dentro de esos 50 cuadros y multiplicarlo por 6 para obtener el número de complejos en un minuto.
4. Cuenta regresiva: dependiendo de dónde caiga el siguiente complejo QRS es la frecuencia cardíaca

aproximada.

Paso 2: Ritmo

Para que el ritmo sea sinusal es necesario que:

- Exista la onda P en todas las derivaciones
- La onda P sea anterior al complejo QRS
- El complejo QRS sea posterior a la onda P
- La onda P sea negativa en aVR
- La onda P sea positiva en DI, DII y aVF
- La frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 lpm

Se considera un ritmo no sinusal cuando no hay onda P y el QRS sea angosto. El ritmo no sinusal se denomina de acuerdo con la frecuencia cardíaca:

- Si está entre **40 y 60 lpm**, entonces es un **ritmo nodal** y la frecuencia cardíaca está a cargo del nodo AV
- Si está entre **20 y 40 lpm**, entonces es un **ritmo idioventricular** y la frecuencia cardíaca está a cargo del haz de His

Paso 3: Eje eléctrico

Se utilizan derivaciones perpendiculares (de acuerdo con plano hexaxial de Bailey) y la siguiente nemotecnia te puede ayudar a recordarlas:

- F à DI
- L à DII
- o
- R à DIII

Existen dos métodos:

- Método de la isodifásica:
 1. Localizar la derivación más isodifásica
 2. Encontrar la derivación que sea perpendicular a la derivación más isodifásica
 3. Determinar si el complejo QRS de la derivación perpendicular es predominantemente positivo o negativo.
 4. Situar el eje QRS en el lado positivo o negativo (según corresponda) de la derivación perpendicular en el plano hexaxial de Bailey.

- Método del paralelogramo:

Restar el número de cuadros chicos de las ondas QRS que sean positivas menos el número de cuadros chicos de las ondas QRS que sean negativas

en dos derivaciones que sean perpendiculares (normalmente se usa DI y aVF).

Graficar sobre el plano hexaxial de Bailey como si fueran coordenadas en un plano cartesiano.

Paso 4: Segmentos e intervalos

Verificar que los segmentos e intervalos cumplan con las siguientes características:

- Onda P en DII y V1
 - ✓ Duración ≤ 0.10 segundos
 - ✓ Voltaje ≤ 0.25 mV o 2.5 cuadros chicos
- Intervalo PR
 - ✓ Duración entre 0.12 y 0.20 segundos
- Segmento PR
 - ✓ Debe de ser siempre isoelectrico
- Complejo QRS
 - ✓ Duración entre 0.08 y 0.10 segundos
 - ✓ Negativo en V1 y V2
 - ✓ Isodifásico en V3 y/o V4
 - ✓ TIDI (tiempo entre el inicio del complejo QRS y el pico de la onda R) < 0.04 segundos
- Segmento ST
 - ✓ Debe de ser isoelectrico
- Onda T
 - ✓ Su polaridad debe ser igual al complejo QRS; es decir, cuando el complejo QRS sea predominantemente positivo, la onda T debe de ser positiva también
 - ✓ Debe de ser simétrica
 - ✓ Debe de ser redonda, no picuda
 - ✓ Voltaje $< 1/3$ del voltaje del complejo QRS
- Intervalo QT
 - ✓ Fórmula de Bazett debe de tener un resultado:
 - Mujeres ≤ 0.46
 - Hombres ≤ 0.44

Referencias

Hall JE. Electrocardiograma normal. En: Tratado de Fisiología Médica. 13era edic. Barcelona: Elsevier España; 2016. p. 131-137.

Hall JE. Interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario: el análisis vectorial. En: Tratado de Fisiología Médica. 13era edic. Barcelona: Elsevier España; 2016. p. 139-1147.

Alexanderson Rosas, Erick. Principios básicos de electrocardiografía. En: Electrocardiografía clínica. 1 era edición. Ciudad de México: Manual Moderno. P. 1-7.